

Taller: “El poder del vent”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a docents

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents	3
1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics	4
1.4. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	5
1.5. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	6
1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit	7
1.6.1. Educació primària	7
1.6.2. Educació secundària	8
2. Toolkit itinerant	10
2.1. Descripció de l'eina educativa	10
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	11
2.3. Taller: El poder del vent	11
2.3.1. Metodologia del taller	11
2.3.2. Muntatge del mini- aerogenerador	12
2.3.3. Debat: Detectius de l'aire	14
2.3.4. Tancament del taller	16

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte “**GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat**”, presentat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l'energia i la sostenibilitat. D'aquesta manera, manifesta el ferm compromís d'afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d'evidències científiques sòlides i accessibles.

L'objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l'accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l'educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d'avantguarda de l'IREC amb l'aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents

L'objectiu d'aquesta guia de formació és facilitar la implementació dels tallers pràctics inclosos dins del laboratori educatiu mòbil a les aules, assegurant que els coneixements adquirits s'integrin en el currículum escolar. Així mateix, es pretén formar docents capacitats per utilitzar els recursos disponibles i dinamitzar les seves aules amb activitats que fomentin el pensament crític i la comprensió de la ciència.

1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics

La transició energètica és el procés de transformació del model energètic global que té com a objectiu substituir progressivament l'ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) per fonts d'energia renovables, més netes i sostenibles. Aquest canvi respon a la necessitat de reduir les emissions de gasos causants de l'efecte hivernacle, disminuir la contaminació atmosfèrica, garantir la seguretat energètica i avançar cap a un ús més eficient i responsable dels recursos naturals. No es tracta únicament d'un canvi tecnològic, sinó també d'una transformació social, econòmica i cultural que afecta la manera com produïm, consumim i gestionem l'energia en la nostra vida quotidiana.

La transició energètica està estretament vinculada al concepte de sostenibilitat, entès com l'equilibri entre el benestar social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. En aquest marc, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ofereixen una referència clau per orientar les polítiques i les accions educatives. L'accés a una energia assequible i no contaminant, la construcció de comunitats i ciutats sostenibles, la producció i el consum responsables, l'acció davant el canvi climàtic i l'impuls de la innovació tecnològica són aspectes directament relacionats amb el model energètic.

Abordar aquests temes en l'àmbit educatiu permet al professorat contextualitzar la ciència dins dels grans reptes globals i fomentar una ciutadania crítica i compromesa.

Les energies renovables es fonamenten en principis científics ben coneguts i es basen en l'aprofitament dels fluxos d'energia presents de manera contínua a la natura. **L'energia solar** té el seu origen en la radiació emesa pel Sol, que arriba a la Terra en forma de llum i calor. En el cas de l'energia solar fotovoltaica, aquesta radiació es transforma directament en electricitat gràcies a l'efecte fotoelèctric, un fenomen físic pel qual determinats materials semiconductors generen corrent elèctric quan són il·luminats. L'energia solar tèrmica, per la seva banda, aprofita la calor del Sol per escalfar fluids que poden utilitzar-se en sistemes de calefacció o de producció d'aigua calenta. L'abundància del recurs solar i el seu caràcter renovable fan d'aquesta energia una de les principals alternatives en el procés de transició energètica, i el seu aprofitament depèn de factors com la ubicació dels panells solars, l'orientació, la superfície disponible, la disponibilitat de llum solar (que és variable) i l'eficiència dels sistemes utilitzats.

L'energia eòlica es basa en l'aprofitament de l'energia cinètica del vent, que es genera a partir de les diferències de temperatura i pressió a l'atmosfera. Els aerogeneradors capten el moviment de l'aire mitjançant les seves pales, el transformen en energia mecànica de rotació i, posteriorment, en energia elèctrica a través d'un generador. Aquest procés respon a principis físics relacionats amb el moviment, la força electromagnètica i la transformació de l'energia. Igual que la solar, l'energia eòlica és una font neta i renovable, i la seva producció depèn de la velocitat i la regularitat del vent. Tant l'energia solar com l'eòlica es poden combinar amb altres fonts i també amb sistemes d'emmagatzematge per garantir un subministrament estable i guardar-la quan en tenim en excés.

L'emmagatzematge energètic mitjançant **bateries** exerceix un paper fonamental en la transició energètica, ja que permet gestionar la variabilitat de les fonts renovables com la solar i l'eòlica. Des del punt de vista científic, les bateries funcionen gràcies a reaccions electroquímiques reversibles que tenen lloc entre dos elèctrodes i un electròlit, permetent emmagatzemar energia en forma química i alliberar-la posteriorment en forma d'electricitat. Les bateries d'ió-liti, per exemple, són actualment les més esteses a causa de la seva elevada densitat energètica i eficiència, i s'utilitzen tant en dispositius electrònics com en vehicles elèctrics, així com en sistemes d'emmagatzematge domèstic o comunitari. El desenvolupament de sistemes d'emmagatzematge eficients és clau per garantir l'estabilitat de les xarxes elèctriques, afavorir l'autoconsum i reduir la dependència de fonts fòssils, tot i que també planteja reptes relacionats amb la disponibilitat de materials, l'impacte ambiental de la seva fabricació i la necessitat de reciclatge i gestió responsable al final de la seva vida útil.

Els conceptes de **ciutat intel·ligent i barris sostenibles** sorgeixen de la necessitat de reduir l'elevat consum energètic dels entorns urbans, on es concentra gran part de la població i de l'activitat econòmica. Una ciutat intel·ligent integra tecnologia, planificació urbana i gestió eficient dels recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reduir l'impacte ambiental. En aquest context, els edificis energèticament eficients exerceixen un paper clau. El seu disseny es basa en estratègies com l'aïllament tèrmic per reduir les pèrdues de calor, l'aprofitament de la llum natural i una orientació adequada, així com la incorporació d'electrodomèstics a les llars que implementen tecnologies que milloren la seva eficiència energètica. També es pot incorporar l'autoconsum energètic, normalment assolit gràcies a la instal·lació de panells solars i bateries comunitàries que permeten obtenir part de l'energia allà on es consumeix, reduint així les pèrdues, les emissions i la dependència de tercers.

La **intel·ligència artificial** ocupa un lloc cada vegada més rellevant en la societat actual i també en el procés d'assoliment de la transició energètica. Des d'un punt de vista científic, la intel·ligència artificial es basa en algorismes matemàtics i models computacionals capaços de processar grans volums de dades, identificar patrons i fer prediccions o prendre decisions automatitzades. Tot i que sovint es presenta com una tecnologia "intel·ligent", el seu funcionament no implica comprensió ni consciència, sinó l'anàlisi d'informació seguint regles prèviament definides. El seu impacte social i ambiental —en termes de demanda energètica, infraestructures, ocupació i ètica— posa de manifest la necessitat d'un enfocament educatiu crític que ajudi l'alumnat a comprendre que la ciència i la tecnologia no són neutrals, sinó eines amb capacitat tant per generar problemes com per contribuir a les seves solucions.

En definitiva, la **transició energètica** constitueix un eix central per comprendre el món actual i afrontar els reptes del futur. Per aquest motiu, integrar-ne els fonaments científics en la formació docent resulta una estratègia clau per preparar l'alumnat perquè participi de manera informada i responsable, afavorint així la construcció d'una societat més sostenible.

1.4. Brev context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Error d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.5. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com energia o calor tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: *D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?*

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit

1.6.1. Educació primària

◆ **Activitat: "Origen de l'energia que fem servir"**

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar diferents fonts d'energia i associar-les amb el tipus d'energia corresponent, tot diferenciant entre fonts renovables i no renovables.

Per fer-ho, l'alumnat treballarà amb un conjunt de targetes que inclouen, d'una banda, fonts d'energia (com el sol, el vent o els combustibles) i, de l'altra, els tipus d'energia associats (energia solar, eòlica, fòssil, etc.). La tasca consistirà a relacionar correctament cada font amb el seu tipus d'energia i justificar l'elecció. Podeu descarregar el material gràfic en aquest enllaç:

<https://www.irec.cat/wp-content/uploads/2026/02/Targetes-fonts-energia-per-imprimir-1.pdf>

Posteriorment, es posaran en comú les associacions fetes i es reflexionarà conjuntament sobre l'origen de l'energia que utilitzem i sobre la diferència entre recursos renovables i no renovables. Aquesta dinàmica facilita la comprensió conceptual i fomenta el raonament i el debat argumentat a l'aula.

◆ Activitat: “Arquitectes de l’eco-casa”

L’objectiu d’aquesta activitat és introduir el concepte d’eficiència energètica dels edificis, estimulant alhora l’enginy i la creativitat de l’alumnat. Per dur-la a terme, s’hauran d’organitzar en petits grups, ja que cadascun d’ells serà l’encarregat de dissenyar una maqueta d’una “casa sostenible” utilitzant paper, cartró, peces de fusta i altres materials reciclats que puguin aportar ells mateixos, com ara ampolles de plàstic, cartró o paper d’alumini.

A través d’aquesta dinàmica, reflexionen sobre la transició energètica en la construcció urbanística, alhora que exploren diferents maneres de fer més energèticament eficient la seva pròpia casa: orientació, mida o distribució de les finestres, materials de revestiment de les parets per aconseguir un bon aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor, maquetes que representin la instal·lació de plaques solars a la teulada, creació de zones verdes que regulin la temperatura i proporcionin noves zones d’ombra, entre moltes altres possibilitats.

Gràcies a això, l’alumnat podrà dur a terme una activitat experiencial que ajuda a materialitzar de manera senzilla conceptes que a priori poden resultar abstractes, facilitant-ne així la comprensió i posant en valor la seva importància.

1.6.2. Educació secundària

◆ Activitat: “ODS en acció: de l’aula al món”

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat compregui què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quin és el seu origen, analitzant problemes socials, ambientals i energètics des d’una perspectiva global i local. D’aquesta manera, podran identificar la relació existent entre els ODS, la transició energètica i la sostenibilitat. Abans d’iniciar l’activitat, el o la docent presentarà l’Agenda 2030 com un acord internacional per afrontar reptes globals, explicant breument què són els ODS i per què estan interconnectats.

A continuació, es pot llançar una pregunta global al grup classe: *Quins problemes del món actual creieu que són més urgents i requereixen una major atenció?* Les diferents respostes que sorgeixin es relacionaran amb els diferents ODS (energia, clima, ciutats, consum...).

Tot seguit, l’alumnat s’organitzarà en grups d’entre 4 i 5 persones aproximadament, i cada grup treballarà un ODS (preferentment aquells relacionats amb la sostenibilitat energètica: ODS 7, 11, 12 i 13). Per guiar la investigació, cada grup rebrà una sèrie de qüestions que hauran de discutir conjuntament:

- Quin objectiu persegueix aquest ODS i quins problemes tracta de resoldre?
- Quina relació manté amb l’energia i la sostenibilitat?
- Com afecta a la nostra vida quotidiana?
- Quins exemples veiem al nostre entorn proper?

Les respostes a aquestes preguntes hauran de cercar-les en fonts d’informació que considerin fiables i científicament contrastades, de manera que el o la docent pugui avaluar les fonts utilitzades per l’alumnat. Per aquest motiu, és recomanable plantejar l’activitat amb antelació perquè disposin del temps necessari per recopilar la informació que considerin oportuna.

Un cop compartides les idees dins de cada equip, cada grup haurà de proposar:

- Dues accions individuals (a casa o a l'institut).
- Dues accions col·lectives (a nivell de centre, barri o municipi).
- Una mesura tecnològica o científica que ajudi a avançar en la consecució del seu ODS.

D'aquesta manera, s'introdueix la idea que la ciència i la tecnologia són eines fonamentals, però que han d'anar acompanyades de canvis socials per assolir els seus objectius. Finalment, els grups podran presentar el seu ODS juntament amb les propostes elaborades. Després de cada exposició, la resta de companys i companyes podran formular preguntes o aportar millores, mentre el o la docent dinamitza un breu debat i organitza els torns de participació.

◆ **Activitat: "Generació renovable"**

L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumnat dissenyi una campanya de sensibilització sobre l'ús responsable de l'energia al centre educatiu i a les llars. En una primera fase, investigarà què implica disposar d'una energia assequible, segura i sostenible, així com l'impacte ambiental associat a l'ús quotidià de dispositius electrònics i sistemes d'il·luminació.

En una segona fase, l'alumnat organitzat en grups, elaborarà materials visuals o digitals (com cartells, publicacions per a les xarxes socials de l'institut o petits tallers informatius) amb consells pràctics per reduir el consum energètic i fomentar l'ús de fonts renovables, integrant conceptes de diferents assignatures.

Finalment, presentaran les seves campanyes a la resta de l'aula, reflexionant sobre com les seves propostes poden contribuir a un futur més sostenible i avaluant-ne els resultats durant la posada en comú.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: El poder del vent

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** el vent, aerogeneradors, energia eòlica.
- ◆ **Durada del taller:** 60-90 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació primària (5è i 6è).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** estudis en energia eòlica terrestre i marina.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - **Demostració amb kit educatiu** del procés de construcció d'un mini aerogenerador. Realització per parelles d'alumnes (30 minuts).
 - **Debat: Detectius de l'aire.** Anàlisi de mites i fake news relacionats amb l'energia eòlica (30 minuts).

2.3.2. Muntatge del mini-aerogenerador

◆ Introducció de la persona investigadora

Hola a tothom, joves científics i científiques!

Abans de començar el taller d'avui, us proposo un petit joc d'imaginació. Tanqueu els ulls i imagineu que sou en un lloc molt alt: dalt d'una muntanya, en un mirador o al terrat d'un edifici. De cop, noteu una força que us empeny, us despentina i us envolta. És el vent!

Ara penseu: si el vent pot moure els cabells, fer tancar una porta o fer que sentim més fred... què podria fer si aprenem a aprofitar tota la seva força?

Aquí ve la part més interessant: hem après a transformar el **vent** en energia elèctrica, la mateixa que encén els llums, carrega els mòbils i fa funcionar moltes coses cada dia. Sembla màgia... però és ciència de veritat!

Avui, en aquest taller, descobrireu com ho fem i per què és tan important. Perquè, tot i que l'energia del vent és neta i molt útil, també hi ha molts rumors i dubtes al seu voltant.

Segur que heu sentit frases com: "no funciona gaire bé", "és molt cara" o "fa massa soroll"... Avui investigarem si això és cert o no!

Moltes d'aquestes frases es comparteixen per les xarxes socials i es converteixen en **mites** o notícies falses sobre l'energia eòlica. I avui les investigarem amb lupa!

Primer, construirem amb les nostres mans un petit **aerogenerador** per entendre com el vent es transforma en energia. Després farem una activitat molt especial: vosaltres decidireu què és veritat i què és mentida a partir d'unes afirmacions que us compartirem. Comprovarem si alguns mites s'aguanten... o si se'ls emporta el vent!

Teniu ganes de començar? Doncs... som-hi!

◆ Materials

Els materials inclosos en el toolkit per dur a terme l'activitat són els següents:

- Tornavís
- Martell
- Components del kit educatiu (12) per a la construcció de l'aerogenerador:
 - Planxa de contraxapat (placa base): 1
 - Planxa de metacrilat (suport per al motor): 1
 - LED de baix voltatge blau o groc (il·luminació): 1
 - Motor (generador): 1
 - Ventilador (hèlix): 1
 - Cargols (fixació): 2
 - Xinxetes (fixació): 2

◆ Procediment

Per a la construcció de la maqueta de l'aerogenerador, els participants del taller es col·locaran per parelles, de manera que l'investigador s'encarregarà de repartir el material necessari a cadascuna d'elles (en total, 12 kits). També haurà d'estar atent i ajudar l'alumnat en els diferents dubtes que puguin sorgir a l'hora de seguir les instruccions de muntatge.

El procediment detallat, amb il·lustracions, per a la construcció de la maqueta es troba a les instruccions del kit educatiu.

Instruccions: <https://nbg-web01.opitec.com/img/116/655/116655bm.pdf>

◆ Fonament científic

Un aerogenerador, encara que sigui una maqueta, funciona perquè el vent té energia.

El vent és aire en moviment i, quan es mou, pot empenyer objectes.

Quan el vent xoca contra les pales de l'aerogenerador, les empenyi i fa que girin. Aquest gir és un tipus de moviment, és a dir, una forma d'energia: l'energia mecànica. Com més fort bufa el vent, més força fa sobre les pales i més ràpid giren.

El gir de les pales es transmet a un eix que està unit a un petit generador. El generador transforma el moviment en electricitat. A la nostra maqueta, aquesta electricitat fa que s'encengui un LED. D'aquesta manera podem veure clarament que l'energia del vent es transforma primer en moviment i després en energia elèctrica.

És important entendre que un aerogenerador no "crea" energia, sinó que la "transforma". L'energia passa per diferents formes:

energia del vent -> energia de moviment de les pales -> energia elèctrica.

Un aerogenerador no pot aprofitar tota l'energia del vent, perquè l'aire ha de continuar movent-se després de passar per les pales. Si el vent s'aturés completament, no arribaria més aire en moviment i l'aerogenerador deixaria de girar.

A la maqueta podem observar que hi ha diversos factors que influeixen en el seu funcionament. Per exemple, la forma i la inclinació de les pales fan que el vent les empenyi millor o pitjor. També hi influeixen la seva mida i la facilitat amb què gira l'eix. Si l'eix té massa fregament, les pales giren amb més dificultat i produeix menys electricitat.

En observar, comparar i modificar aquestes característiques, l'alumnat pot comprovar com petits canvis fan que l'aerogenerador funcioni millor o pitjor i entendre així com es transforma l'energia.

En resum, aquesta maqueta permet veure de manera senzilla que el vent és una font d'energia, que es pot transformar en moviment i que aquest moviment es pot convertir en electricitat. Així és com funcionen, a gran escala, els aerogeneradors que trobem als parcs eòlics, ja siguin anclats a terra o flotant al mar.

2.3.3. Debat: Detectius de l'aire

◆ Objectiu pedagògic del debat

L'objectiu d'aquesta segona part del taller d'energia eòlica és que l'alumnat aprengui a identificar informació falsa sense fonament científic, contrastar dades i comprendre millor les bases de l'energia renovable eòlica. Per fer-ho, es proposa un debat anomenat **Detectius de l'aire**.

◆ Metodologia del debat

El debat Detectius de l'aire té la següent estructura:

1. Fase d'activació inicial mitjançant un "Veritable/Fals" (5 minuts).

L'investigador o investigadora llegeix cinc afirmacions en veu alta. Els participants del taller han de votar de manera intuïtiva: polze cap amunt si pensen que és una afirmació real i contrastada, i polze cap avall si creuen que és falsa o un mite. En aquesta fase encara no es dona cap explicació; l'objectiu és identificar les idees prèvies de l'alumnat.

2. Fase d'investigació i preparació d'arguments (10 minuts).

Els participants formen 5 grups i l'investigador assigna una de les afirmacions a cadascun dels equips. Reparteix a cada grup la seva targeta o fitxa corresponent amb informació i dades clares.

L'objectiu és que els participants analitzin la informació de la targeta, en debatin el contingut i preparin tres elements:

- Una frase que expliqui per què el mite que ha rebut el grup és fals o exagerat.
- Una dada o exemple de la fitxa que ho demostrï.
- Una resposta breu davant d'un possible contraargument durant la fase de debat.

3. Debat exprés (15 minuts).

Cada grup tindrà 1 minut per explicar el mite que ha investigat i què ha descobert. Poden utilitzar la informació que han recollit abans.

Durant aproximadament **40 segons** faran l'explicació, i els **20 segons** finals serviran per respondre una pregunta senzilla d'un altre grup o del docent. El docent controlarà el temps amb un cronòmetre per fer l'activitat més dinàmica i divertida, com si fos un petit repte.

4. Tancament (5 minuts)

L'investigador o investigadora fa un petit resum: comenta quins mites són els més estesos (segons la primera votació de la classe) i explica quines dades reals de les targetes ens han ajudat a canviar de percepció.

I acaba amb una idea molt important:

"Les opinions ens poden confondre, però les dades ben comprovades ens ajuden a saber la veritat. Per això, abans de compartir una informació —sobretot sobre temes importants com l'energia o el futur del planeta— hem de mirar d'on surt, qui l'ha escrita i si està basada en proves científiques. No us deixeu enganyar: feu servir el pensament crític per ajudar a construir un futur millor entre tots."

◆ Materials per al debat

Els materials necessaris realitzar aquesta segona dinàmica del taller sobre energia renovable eòlica són les targetes de mites (5) i les targetes d'informació (5).

Descripció del contingut de les targetes per treballar els mites sobre l'energia eòlica.

Les targetes de verificació que l'investigador repartirà a cada grup contenen la informació següent:

Targeta 1: Mite – “Els aerogeneradors provoquen la mort de moltíssimes aus.”

Els aerogeneradors representen entre el 0,01 – 0,1% de la mortalitat total d'aus causada per activitats humanes. La major part de la mortalitat d'aus es deu al trànsit, a les finestres, als gats domèstics o a les línies elèctriques. En comparació amb aquestes causes, l'impacte dels aerogeneradors és molt baix i es redueix cada vegada més gràcies a nous dissenys i estudis ambientals.

Dada sorprenent: En moltes zones, per cada au afectada per un aerogenerador, centenars moren per xocs contra finestres.

Targeta 2: Mite – “Els aerogeneradors provoquen un gran impacte acústic.”

A 300 metres de distància, el so d'un aerogenerador equival al soroll d'una conversa tranquil·la. La major part del so és aerodinàmic (del vent sobre les pales), no mecànic. A més, els models actuals són molt més silenciosos que els antics.

Dada sorprenent: Perquè us en feu una idea, el so del vent als arbres sol ser més fort que el del generador.

Targeta 3: Mite – “Els aerogeneradors espatllen el paisatge i no s'haurien d'instal·lar.”

La percepció de l'impacte visual depèn del context: en enquestes, més del 70% de les persones que viuen a prop de parcs eòlics declara que no els molesten o que fins i tot els agraden. És un fet subjectiu, no tècnic.

Dada sorprenent: Molts projectes inclouen estudis d'integració paisatgística per minimitzar-ne l'efecte.

Com a conclusió, en aquest cas l'investigador també pot afegir durant el debat: «Recordem que el paisatge no és només el que es veu, sinó també el que representa: el que no és sostenible és seguir cremant energies d'origen fòssil que provoquen, en gran mesura, el canvi climàtic actual».

Targeta 4: Mite – “Cal més energia per construir un aerogenerador que la que produeix després.”

Un aerogenerador recupera l'energia invertida en la seva fabricació en 3–12 mesos, i la seva vida útil s'allarga uns 20–25 anys. Així doncs, tot i que fabricar-los requereix energia (acer, transport, instal·lació...), l'electricitat que generen després compensa aquesta inversió en molt poc temps, i a partir d'aquí continuen produint energia elèctrica neta durant dècades.

Dada sorprenent: Fins i tot en zones amb vent moderat, l'energia retornada és entre 20 i 40 vegades superior a l'energia invertida.

Comentari de l'investigador: «Els aerogeneradors són molt eficients: amb poca energia per construir-los i posar-los en marxa, poden produir molta electricitat durant molts anys.»

Targeta 5: Mite – “L'energia eòlica és poc fiable perquè depèn del vent.”

Quan l'energia eòlica es combina amb altres energies i formes d'emmagatzematge, la seva variabilitat es pot gestionar fàcilment. Això és possible perquè el vent canvia, però no de manera aleatòria, sinó que es pot predir amb una certa precisió. A més, la xarxa elèctrica sempre combina diverses fonts d'energia per garantir l'estabilitat.

Dada sorprenent: En molts països europeus, l'energia eòlica cobreix entre el 20 i el 40% de la demanda anual sense afectar l'estabilitat de la xarxa.

2.3.4. Tancament del taller

Avui heu comprovat que el vent és molt més que aire en moviment. També és una font d'energia neta capaç d'encendre llums, moure ciutats i ajudar-nos a cuidar el planeta. Amb les vostres pròpies mans heu construït un aerogenerador i heu vist com un recurs que prové de la natura es pot transformar en electricitat. A més, us heu convertit en autèntics detectius científics, aprenent a no creure tot el que se sent i a buscar dades i proves abans de donar una informació per veritable. L'energia eòlica no és perfecta, però sí una gran aliada per avançar cap a un futur més sostenible. Recordeu que la ciència neix de la curiositat i creix quan ens fem preguntes i pensem de manera crítica. Potser d'aquí a uns anys algun de vosaltres dissenyarà els aerogeneradors del futur... però des d'avui ja sabeu que el canvi comença amb allò que aprenem i compartim.

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future